

Проблеми і перспективи розвитку логістичного менеджменту в Україні

Предметом дослідження є проблеми і перспективи розвитку логістичного менеджменту в Україні.

Метою дослідження є визначення перспективних шляхів удосконалення логістичного менеджменту в Україні.

Методи дослідження. У статті використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведені проблеми і перспективи розвитку логістичного менеджменту в Україні. Зроблено акцент на необхідності розвитку інфраструктури логістичних процесів та їх інформатизації, а також впровадженні інноваційних рішень в управлінні логістичною сферою. Виявлено роль публічно–приватного партнерства у цих процесах. Доведено необхідність посилення уваги до екологічних питань розвитку логістичного менеджменту.

Висновки. Логістичний менеджмент в Україні має ряд суттєвих проблем, але також існують і такі фактори, які сприяють розвитку цієї сфери. Необхідно концентрувати зусилля на покращенні інфраструктури, використанні сучасних технологій і навчанні кадрів для досягнення оптимізації логістичних процесів та підвищення їх ефективності. Одним із важливих аспектів для вирішення проблем логістичного менеджменту в Україні є інтеграція інноваційних рішень, таких як блокчейн–технології для забезпечення прозорості та безпеки контрактів у логістичних ланцюгах. Це дасть можливість зменшити ризики шахрайства та забезпечити ефективний моніторинг товарів на всіх етапах транспортування. Крім того, важливим є розвиток публічно–приватного партнерства, яке зможе залучити приватні інвестиції в інфраструктуру. Спільні проекти між державою та бізнесом зможуть прискорити модернізацію транспортних шляхів та логістичних об'єктів, що в свою чергу підвищить конкурентоспроможність української економіки. Не менш важливою є увага до екологічних аспектів логістики. Створення зелених логістичних рішень, таких як використання екологічного транспорту та впровадження альтернативних методів доставки, зможе не лише зменшити негативний вплив на навколишнє середовище, а й покращити імідж компаній у очах споживачів. Завдяки комплексному підходу до вирішення існуючих проблем та відкриттю нових можливостей, Україна має потенціал стати важливим гравцем на ринку міжнародних логістичних послуг.

Ключові слова: логістика, логістичний менеджмент, блокчейн–технології, логістичний ланцюг, публічно–приватне партнерство, транспорт, логістичні центри, екологія, логістичні послуги, ринок.

MOLNAR O. S.
HORNITSKYI S. I.

Problems and prospects of the development of logistics management in Ukraine

The subject of the study is the problems and prospects of the development of logistics management in Ukraine.

The purpose of the study is to determine promising ways to improve logistics management procedures in Ukraine.

Research methods. The article uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article presents problems and prospects for the development of logistics management in Ukraine. Emphasis is placed on the need to develop the infrastructure of logistics processes and their informatization, as well as the introduction of innovative solutions in the management of the logistics sphere. The role of public–private partnership in these processes

is revealed. The need to increase attention to environmental issues in the development of logistics management has been proved.

Conclusions. *Logistics management in Ukraine has a number of significant problems, but there are also such factors that contribute to the development of this area. It is necessary to concentrate efforts on improving infrastructure, using modern technologies and training personnel to achieve optimization of logistics processes and increase their efficiency. One of the important aspects for solving logistics management problems in Ukraine is the integration of innovative solutions, such as blockchain technologies to ensure transparency and security of contracts in logistics chains. This will make it possible to reduce fraud risks and ensure effective monitoring of goods at all stages of transportation. In addition, it is important to develop a public–private partnership that will be able to attract private investment in infrastructure. Joint projects between the state and business will be able to accelerate the modernization of transport routes and logistics facilities, which in turn will increase the competitiveness of the Ukrainian economy. Equally important is attention to the ecological aspects of logistics. The creation of green logistics solutions, such as the use of ecological transport and the introduction of alternative delivery methods, will be able not only to reduce the negative impact on the environment, but also to improve the image of companies in the eyes of consumers. Thanks to a comprehensive approach to solving existing problems and opening up new opportunities, Ukraine has the potential to become an important player in the market of international logistics services.*

Keywords: *logistics, logistics management, blockchain technologies, logistics chain, public–private partnership, transport, logistics centers, ecology, logistics services, market.*

Постановка проблеми. Логістичний менеджмент в Україні перебуває на стадії активного розвитку, однак стикається з низкою проблем, що стримують його ефективність. Основними викликами є застаріла інфраструктура, нестабільність економічної ситуації та недостатня конкуренція на ринку. Крім того, велика частка малих і середніх підприємств не має доступу до сучасних технологій, що ускладнює інтеграцію автоматизованих систем управління. Однак сьогоденні труднощі відкривають перспективи для розвитку логістичного менеджменту. Зростаюча потреба в оптимізації логістичних процесів у відповідь на зміни у глобальних торгових умовах стимулює запровадження інноваційних рішень. Українські компанії все частіше впроваджують сучасні ІТ-технології, такі як системи управління запасами та транспортування, що дає можливість значно знизити витрати та покращити обслуговування клієнтів. Отже, за умов адаптації до сучасних викликів та використання новітніх технологій, український логістичний менеджмент зможе стати важливим елементом у міжнародних торговельних мережах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різностороннім аспектам проблеми логістичного менеджменту в Україні присвячені праці вітчизняних економістів, таких як А.Г. Кальченко, І.В. Сокирник, В.В. Стадник, Л.І. Федулова та інших. Однак, недостатньо вивченими залишаються питання актуалізації проблем та перспек-

тив розвитку логістичного менеджменту в Україні на нинішньому етапі розвитку ринкових відносин і тому вони потребують подальшого дослідження.

Мета статті – визначення перспективних шляхів удосконалення логістичного менеджменту в Україні.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах розвитку економіки України логістичний менеджмент займає важливе місце у забезпеченні ефективності бізнес-процесів. Основні проблеми, які стоять перед галуззю, це недосконалість інфраструктури, нестача кваліфікованих кадрів та нерегульованість ринку. Ці чинники не сприяють досягненню максимальних результатів у логістичних операціях, підвищуючи витрати та знижуючи конкурентоспроможність українських підприємств на міжнародному ринку. Перспективи розвитку логістичного менеджменту в Україні, насамперед, пов'язані з інвестуванням у сучасні технології, такі як автоматизація та цифровізація процесів. Впровадження інноваційних рішень, таких як системи управління складом та перевезеннями, зможе покращити ефективність логістичних операцій. Крім того, розвиток міжнародних партнерств та співпраця з іноземними компаніями зможуть відкривати нові можливості для українського бізнесу. Отже, вирішення існуючих проблем та активне впровадження нових технологій забезпечить Україні гідне місце у світовій логістичній системі, сприяючи економічному зростанню країни.

Важливим аспектом для покращення логістичного менеджменту є підвищення кваліфікації кадрів. Необхідно запроваджувати програми навчання та стажування, які дозволять фахівцям освоїти сучасні технології та методики управління. Співпраця з вищими навчальними закладами зможе сформувати нове покоління логістичних фахівців, здатних ефективно впроваджувати інновації в український бізнес. Крім того, необхідно звернути увагу на регуляторні аспекти ринку. Нормативна база повинна адаптуватися до міжнародних стандартів, що сприятиме зниженню бар'єрів для іноземних інвестицій та співпраці. Це, в свою чергу, призведе до покращення якості логістичних послуг і підвищення довіри до українських компаній з боку закордонних партнерів. Успішна реалізація цих заходів надасть можливість Україні стати привабливим хабом для логістичних операцій не лише в регіоні, а й на глобальному ринку. Інвестиції в інфраструктуру, зокрема в транспортні коридори та термінали, також сприятимуть прискоренню товарообігу та зменшенню витрат, що позитивно вплине на загальний економічний розвиток країни.

Необхідність інтеграції сучасних інформаційних технологій у логістичні процеси також потребує відповідного оновлення інфраструктури. Інвестиції в автоматизацію складських приміщень, системи управління транспортом і електронну комерцію дадуть можливість підвищити швидкість обробки замовлень та знизити людський фактор у виникненні помилок. Це створить високо-ефективні системи, здатні швидко реагувати на зміни в попиті та пропозиції. Крім технологічних і навчальних аспектів, важливим є також розвиток екологічно чистих практик у логістиці. Сучасні підприємства повинні звертати увагу на екологічні наслідки своїх дій, впроваджуючи сталий транспорт і використовуючи екологічні пакувальні матеріали. Це не лише відповідає світовим трендам, але й зможе стати конкурентною перевагою на ринку. В цілому, формування партнерських відносин з науковими установами та університетами забезпечить нові дослідження і розробки у галузі логістики. Впровадження інноваційних методів і технологій дасть змогу Україні стати не лише споживачем, а й активним учасником глобальних логістичних ланцюгів.

Логістичний менеджмент в Україні стикається з низкою проблем та викликів, які впливають на

його ефективність і здатність задовольнити потреби бізнесу та споживачів. Однак, водночас існують і перспективи для розвитку цієї сфери.

Проблеми розвитку логістичного менеджменту в Україні: 1) інфраструктура: багато доріг, мостів та інших транспортних комунікацій потребують модернізації, що ускладнює перевезення вантажів; недостатній розвиток логістичних центрів і складів, що знижує ефективність управління запасами; 2) відсутність стандартів: в Україні недостатньо чітких стандартів для логістичних процесів, що призводить до неефективності та плутанини; 3) брак кваліфікованих кадрів: необхідність в спеціалістах з високою кваліфікацією, здатних впроваджувати нові технології та підходи в логістиці; 4) політична й економічна нестабільність: конфлікти, війни та економічні кризи впливають на безпеку та надійність логістичних ланцюгів; 5) залежність від імпорту: багато технологій і обладнання для логістики імпортується, що робить країну вразливою до міжнародних економічних коливань.

Перспективи розвитку логістичного менеджменту в Україні: 1) інвестиції в інфраструктуру: розвиток транспортної інфраструктури зможе покращити логістичні процеси, а саме реалізація проектів, зокрема автомобільні та залізничні коридори; 2) адаптація нових технологій: впровадження цифрових технологій, автоматизація процесів, використання систем управління складом (WMS) та електронного документообігу; 3) стратегічна географія: в Україні вигідне географічне положення, яке може бути використане для розвитку логістичних хабів і транзитних коридорів; 4) зростання e-commerce: розвиток електронної комерції в країні створює нові можливості для логістики. Попит на швидку та ефективну доставку стане все більш актуальним; 5) співпраця з міжнародними партнерами: членство України в міжнародних організаціях і угодах зможе відкрити нові можливості для співпраці у сфері логістики.

Висновки

Логістичний менеджмент в Україні має ряд суттєвих проблем, але також існують і такі фактори, які сприяють розвитку цієї сфери. Необхідно концентрувати зусилля на покращенні інфраструктури, використанні сучасних технологій і навчанні кадрів для досягнення оптимізації логістичних процесів та підвищення їх ефективності. Одним із важливих аспектів для вирішення проблем логі-

тичного менеджменту в Україні є інтеграція інноваційних рішень, таких як блокчейн-технології для забезпечення прозорості та безпеки контрактів у логістичних ланцюгах. Це дасть можливість зменшити ризики шахрайства та забезпечити ефективний моніторинг товарів на всіх етапах транспортування. Крім того, важливим є розвиток публічно-приватного партнерства, яке зможе залучити приватні інвестиції в інфраструктуру. Спільні проекти між державою та бізнесом зможуть прискорити модернізацію транспортних шляхів та логістичних об'єктів, що в свою чергу підвищить конкурентоспроможність української економіки. Не менш важливою є увага до екологічних аспектів логістики. Створення зелених логістичних рішень, таких як використання екологічного транспорту та впровадження альтернативних методів доставки, зможе не лише зменшити негативний вплив на навколишнє середовище, а й покращити імідж компаній у очах споживачів. Завдяки комплексному підходу до вирішення існуючих проблем та відкриттю нових можливостей, Україна має потенціал стати важливим гравцем на ринку міжнародних логістичних послуг.

Список використаних джерел:

1. Важинський Ф. А., Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств. Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 119–122.
2. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Каганець-Гаврилко Л. П., Гуштан Т. В., Крамченко Р. А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2023. 184 с.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Лазур С. П., Важинський Ф. А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННБК «АТБ», 2019. – 258 с.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2020. 161 с.
5. Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.
6. Кальченко А. Г. Основи логістики: навч. посіб. К.: Товариство «Знання», КОО, 1999. 135 с.
7. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов не-

досконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2015. 324 с.

8. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.
9. Колодійчук А. В., Гуштан Т. В., Молнар О. С., Василюк Н. В., Чобаль Л. Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2021. 189 с.
10. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.
11. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.
12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.
13. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.
14. Федулова Л. І. (ред.), Сокирник І. В., Стадник В. В. та ін. Менеджмент організацій: підручник. К.: Либідь, 2004. 448 с.

References:

1. Vazhynskyy, F. A., Nodzhak, L. S., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Assessment of the efficiency of management of the sales system of machine-building enterprises]. *Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry*, 1, 119–122. [in Ukrainian].
2. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets-Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A.. (2023). Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v tablytysyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovyy

menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylo, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynykennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

6. Kalchenko, A. H. (1999). Osnovy lohistyky [Basics of logistics]: Manual. Kyiv: Knowledge Society, KOO. [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynny rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsii [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

11. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy

innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

14. Fedulova, L. I. (Ed.), Sokyrynnyk, I. V., & Stadnyk, V. V., et al. Menedzhment orhanizatsiy [Management of organizations]: Textbook. Kyiv: Lybid, 2004. [in Ukrainian].

Дані про авторів

Молнар Олександр Сергійович,

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки, підприємництва та торгівлі, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Горніцький Сергій Іванович,

спеціаліст, Львівський державний університет внутрішніх справ

Data about the authors

Oleksandr Molnar,

Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Economics, Entrepreneurship and Trade, Uzhhorod National University;

Sergiy Hornitskyi,

Specialist, Lviv State University of Internal Affairs